

I CONGRESSO PERNAMBUCANO DE RECURSOS HÍDRICOS

Água para o Desenvolvimento
Recife, 24, 25 e 26 de Março de 2026

MONITORAMENTO DA SECA EM PERNAMBUCO VIA ERA5- LAND (1950-2025): ANÁLISE DA PARTIÇÃO DE ENERGIA E DINÂMICA HÍDRICA

Jean Firmino Cardoso¹; Daiane Francisca do Nascimento Silva²; Antonino Celso Dantas Antonino³; José Miguel Reichert⁴; Hugo Emanuel Bezerra de Lima⁵ & Geanderson Ferreira dos Santos⁶

Resumo: O monitoramento hídrico no Nordeste brasileiro é desafiado pela escassez de dados *in situ* e pela complexidade das secas agrícolas e hidrológicas. Este estudo valida e aplica a reanálise ERA5-Land para analisar o estado de Pernambuco entre 1950 e 2025. A validação contra dados do INMET demonstrou alta confiabilidade para temperatura ($R^2 = 0,736$) e precipitação ($R^2 = 0,944$). Foram analisados o Índice de Estresse Evaporativo (ESI), a Razão de Bowen e a dinâmica da umidade do solo em diferentes profundidades. Os resultados indicam uma intensificação da aridez no Sertão Central, onde a Razão de Bowen média excede 3,0, e um desacoplamento hídrico crítico durante a seca de 2025, na qual chuvas superficiais não foram suficientes para recarregar as camadas profundas ($> 1\text{m}$). Conclui-se que a integração de indicadores termodinâmicos é essencial para a gestão antecipada de colapsos hídricos no Semiárido.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas, Hidrologia, ERA5-Land, Seca, Recursos Hídricos, Semiárido.

Abstract: Water monitoring in Northeast Brazil is challenged by the scarcity of *in situ* data and the complexity of agricultural and hydrological droughts. This study validates and applies the ERA5-Land reanalysis to analyze the state of Pernambuco between 1950 and 2025. Validation against INMET data demonstrated high reliability for temperature ($R^2 = 0.736$) and precipitation ($R^2 = 0.944$). The Evaporative Stress Index (ESI), the Bowen Ratio, and the dynamics of soil moisture at different depths were analyzed. The results indicate an intensification of aridity in the Sertão Central, where the average Bowen Ratio exceeds 3.0, and a critical water decoupling during the 2025 drought, in which surface rains were not sufficient to recharge the deep layers ($> 1\text{m}$). It is concluded that the integration of thermodynamic indicators is essential for the early management of water collapses in the Semiarid region.

Keywords: Climate Change, Hydrology, ERA5-Land, Drought, Water Resources, Semiarid.

¹) Universidade Federal de Pernambuco – PROTEN, +55 81 98911-1366, jean.firmino@ufpe.br

²) Universidade Federal de Pernambuco – PROTEN, +55 81 98190-3469, daiane.francisca@ufpe.br

³) Universidade Federal de Pernambuco – PROTEN, +55 81 98565-1962, antonio.antonino@ufpe.br

⁴) Universidade Federal de Pernambuco – PROTEN, +55 55 99705-7652, reichert@ufsm.br

⁵) Universidade Federal de Pernambuco – PROTEN, +55 81 98972-3302, hugolimaengcivil.hl@gmail.com

⁶) Universidade Federal de Pernambuco – PROTEN, +55 81 98919-6517, geanderson.fsantos@ufpe.br

INTRODUÇÃO

A gestão dos recursos hídricos no estado de Pernambuco enfrenta um desafio de alta complexidade diante da variabilidade climática acentuada e da recorrência de eventos extremos, fenômenos que vêm se intensificando nas últimas décadas conforme apontam estudos sobre índices pluviométricos na bacia do São Francisco (Bezerra *et al.*, 2019). A crise de seca que marcou o início de 2025, levando mais de uma centena de municípios a decretarem estado de emergência, expõe as limitações do monitoramento baseado apenas em dados pluviométricos pontuais.

Para uma compreensão sistêmica da escassez hídrica, torna-se imperativo analisar as interações termodinâmicas entre a superfície e a atmosfera, visto que a partição dos fluxos de energia em calor sensível e latente é determinante para a intensificação da aridez em biomas como a Caatinga (Souza *et al.*, 2015). Nesse cenário, o conjunto de dados de reanálise ERA5-Land, produzido pelo *European Centre for Medium-Range Weather Forecasts* (ECMWF), oferece uma oportunidade inédita de monitoramento espacial contínuo.

Com resolução de 9 km e cobertura desde 1950, essa base de dados permite o cálculo de variáveis complexas de fluxo de energia e umidade do solo (Copernicus Climate Change Service, 2019). O presente estudo propõe uma abordagem metodológica avançada para validar e aplicar esses dados em Pernambuco, visando desenvolver produtos cartográficos inéditos que identifiquem a severidade da seca agrícola e hidrológica com maior precisão do que os métodos convencionais.

METODOLOGIA

A execução deste estudo fundamenta-se no uso de ferramentas de computação em nuvem e programação científica em Python para o processamento de grandes volumes de dados climáticos. O recorte temporal abrange a série histórica integral de janeiro de 1950 a janeiro de 2025, focando especialmente nas mesorregiões do estado de Pernambuco.

A aquisição dos dados é realizada através da interface de programação de aplicações do *Copernicus Climate Data Store* (cdsapi), executada em ambiente Google Colab para garantir a reprodutibilidade e a eficiência no manuseio das matrizes multidimensionais. O protocolo metodológico inicia-se com a etapa rigorosa de validação estatística, na qual os dados simulados pelo modelo são confrontados com as observações reais de estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

As variáveis listadas na Tabela 1, como Precipitação Total e Temperatura do Ar, são comparadas par a par nas mesmas coordenadas geográficas das estações, utilizando métricas de erro como a Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) e o coeficiente de determinação (R^2) para atestar a confiabilidade da reanálise localmente.

Tabela 1 - Variáveis do ERA5-Land selecionadas para o desenvolvimento dos indicadores hidroclimáticos em Pernambuco.

Variável	Unidade	Descrição e Aplicação no Estudo
total_precipitation	m	Precipitação total acumulada. Base para cálculo de entrada de água no sistema.
2m_temperature	K	Temperatura do ar a 2m. Fundamental para validação com INMET e cálculo de demanda atmosférica.
2m_dewpoint_temperature	K	Temperatura do ponto de orvalho. Usada para calcular o Déficit de Pressão de Vapor (VPD).
skin_temperature	K	Temperatura da superfície. Indicador de estresse térmico da vegetação e ilhas de calor.
volumetric_soil_water_layer_1	m3/m3	Umidade do solo (0-7 cm). Indicador de resposta rápida a chuvas e seca agrícola imediata.
volumetric_soil_water_layer_4	m3/m3	Umidade do solo (100-289 cm). Indicador de status das reservas subterrâneas.
total_evaporation	m	Evapotranspiração real. Soma da transpiração, evaporação do solo e de dossel.
potential_evaporation	m	Evapotranspiração potencial. Representa a demanda atmosférica máxima por água.
surface_sensible_heat_flux	J/m2	Fluxo de calor sensível. Energia usada para aquecer o ar. Numerador da Razão de Bowen.
surface_latent_heat_flux	J/m2	Fluxo de calor latente. Energia usada para evaporar água. Denominador da Razão de Bowen.
surface_runoff	m	Escoamento superficial. Indicador de cheias rápidas e impermeabilização do solo.
sub_surface_runoff	m	Escoamento subsuperficial. Contribuição para a vazão de base dos rios.

Fonte: Autores (2025).

Superada a fase de validação, o estudo aplica as variáveis avançadas para o desenvolvimento de quatro produtos cartográficos inéditos de diagnóstico hídrico. Primeiramente, será gerado o Mapa de Razão de Bowen (β), calculado conforme a Equação 1:

$$\beta = \frac{H}{LE} \quad (1)$$

Onde H representa o Fluxo de Calor Sensível (J/m²) e LE representa o Fluxo de Calor Latente (J/m²). Este mapa identificará zonas de aridificação acelerada, onde a energia solar é consumida majoritariamente para aquecer o ar, um processo típico de desertificação, em vez de evaporar água. Em seguida, será elaborado o Mapa de Índice de Estresse Evaporativo (ESI), definido pela Equação 2:

$$ESI = 1 - \frac{ET_{real}}{ET_{potencial}} \quad (2)$$

Onde ET_{real} corresponde à evapotranspiração total e $ET_{potencial}$ à evapotranspiração potencial. Utilizando essas variáveis, este mapa destacará áreas onde a vegetação sofre estresse hídrico agudo, caracterizando a seca agrícola, mesmo em cenários onde a chuva recente tenha ocorrido dentro da normalidade, mas a demanda atmosférica tenha sido excessiva.

Para a análise do armazenamento de água, será desenvolvido o Mapa de Desacoplamento do Solo, que consiste na análise da correlação cruzada entre a umidade da camada superficial (layer_1: 0-7cm) e a camada profunda (layer_4: 100-289cm). Este produto visa identificar áreas onde a recarga de aquíferos foi interrompida, sinalizando uma desconexão hidráulica crítica. Por fim, o estudo apresentará o Mapa de Coeficiente de Escoamento Superficial (C), calculado pela razão entre o escoamento superficial (*Runoff*) e a Precipitação total. Este indicador será útil para identificar áreas urbanas na Bacia do Capibaribe com alta impermeabilização e risco de cheias relâmpago, bem como áreas rurais com baixa capacidade de infiltração. Todas as variáveis são manipuladas utilizando as bibliotecas xarray e rioarray, garantindo a precisão geoespacial dos produtos gerados.

Todos os dados, códigos e resultados brutos estão disponíveis no Zenodo (Cardoso *et al.*, 2026).

RESULTADOS

A validação demonstrou que o ERA5-Land representa satisfatoriamente o clima de Pernambuco. Para a temperatura (Figura 1), o R^2 foi de 0,736 com RMSE de 1,20 °C. Para a precipitação (Figura 2), a precisão foi superior, com R^2 de 0,944 e RMSE de 13,44 mm.

Figura 1 - Validação da Temperatura: Simulado ERA5-Land vs Observado INMET.

Fonte: Autores (2026).

Figura 2 - Validação da Precipitação: Simulado ERA5-Land vs Observado INMET.

Fonte: Autores (2026).

A análise por mesorregiões (Tabela 1) indica que o modelo é especialmente preciso no Sertão, com R^2 atingindo 0,796 para temperatura em Salgueiro e 0,976 para precipitação em Petrolina.

Tabela 1 - Métricas de validação para municípios selecionados.

Estação	Mesorregião	RMSE Temp (°C)	R ² Temp	RMSE Precip (mm)	R ² Precip
Recife	Litoral	1,25	0,493	16,57	0,926
Caruaru	Agreste	1,16	0,594	9,86	0,927
Serra Talhada	Sertão	1,29	0,712	7,36	0,974

Fonte: Autores (2026).

O mapa histórico da Razão de Bowen (Figura 3) revela valores baixos (< 1,0) no Litoral e Zona da Mata, indicando predominância de calor latente (evaporação). No Sertão Central, a razão ultrapassa 3,0, sinalizando que a energia é majoritariamente convertida em aquecimento do ar (calor sensível), processo que exacerba a aridez local (Freitas, 2025).

Figura 3 - Média Histórica da Razão de Bowen (β) em Pernambuco.

Fonte: Autores (2026).

O ESI (Figura 4) destaca áreas de estresse severo (cores quentes) no interior, fundamentando a vulnerabilidade da agricultura de sequeiro. Durante a seca de 2025, o ESI permitiu identificar o estresse vegetal mesmo em áreas onde ocorreram chuvas isoladas, mas a demanda atmosférica permaneceu excessiva (Darlito, 2026; Pernambuco, 2026).

Figura 4 - Média Histórica do Índice de Estresse Evaporativo (ESI) em Pernambuco.

Fonte: Autores (2026).

As séries temporais (Figuras 5, 6 e 7) mostram comportamentos distintos entre as mesorregiões. Na Zona da Mata (Figura 5), a conexão entre superfície e profundidade é alta. No Agreste (Figura 6), a camada profunda mostra depleção lenta. No Sertão (Figura 7), a Camada 4 permanece em déficit persistente, sofrendo "desacoplamento" em relação à superfície durante secas severas.

Figura 5 - Dinâmica Hídrica: Zona da Mata (Nazaré da Mata).

Fonte: Autores (2026).

Figura 6 - Dinâmica Hídrica: Agreste (Caruaru).

Fonte: Autores (2026).

Figura 7 - Dinâmica Hídrica: Sertão Central (Serra Talhada).

Fonte: Autores (2026).

O desacoplamento observado em 2025 explica por que a crise de abastecimento perdura no Sertão mesmo após chuvas rápidas: a água superficial é consumida pela atmosfera antes de infiltrar para a zona radicular profunda e aquíferos (Pernambuco, 2026).

CONCLUSÕES

O ERA5-Land provou ser uma ferramenta eficaz para monitorar a "seca invisível" em Pernambuco. A integração da Razão de Bowen e do ESI permite diagnosticar o avanço da aridez de forma mais precisa que índices apenas pluviométricos. O desacoplamento hídrico identificado no Sertão e Agreste indica que a gestão de recursos deve focar na preservação da umidade profunda e na recarga controlada de aquíferos para mitigar os impactos de ciclos de seca prolongados.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro do Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – PRH-ANP, via PRH 48.1/UFPE (Processos ANP/FINEP N°48610.201019/2019-38 e FAPESP N°2024/10544-2), suportado com recursos provenientes do investimento de empresas petrolíferas qualificadas na Cláusula de P, D&I da Resolução ANP n° 50/2015. Agradece-se também a concessão da bolsa de mestrado (Processo N° 2025/17670-6).

REFERÊNCIAS

- BEZERRA, Bergson G.; SILVA, Lindenberg L.; SANTOS E SILVA, Claudio M.; DE CARVALHO, Gilvani Gomes. Changes of precipitation extremes indices in São Francisco River Basin, Brazil from 1947 to 2012. **Theoretical and Applied Climatology**, [S. l.], v. 135, n. 1, p. 565–576, 1 jan. 2019. DOI: 10.1007/s00704-018-2396-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00704-018-2396-6>. Acesso em: 26 nov. 2025.
- CARDOSO, Jean Firmino; SILVA, Daiane Francisca do Nascimento; ANTONINO, Antonio Celso Dantas; REICHERT, José Miguel; LIMA, Hugo Emanuel Bezerra de; SANTOS, Geanderson Ferreira dos. **Monitoramento da Seca em Pernambuco via ERA5-Land (1950-2025): Dados de Reanálise, Scripts de Validação e Visualizações Hidro-Termodinâmicas**. [S. l.]: Zenodo, [S. d.]. DOI: 10.5281/zenodo.18713111. Disponível em: <https://zenodo.org/records/18713111>. Acesso em: 20 fev. 2026.
- COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE. **ERA5-Land monthly averaged data from 1950 to present**. [S. l.]: Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS), [S. d.]. DOI: 10.24381/CDS.68D2BB30. Disponível em: <https://cds.climate.copernicus.eu/doi/10.24381/cds.68d2bb30>. Acesso em: 26 nov. 2025.
- DARLITON. **Seca extrema em Pernambuco aprofunda vulnerabilidades da agricultura familiar no Semiárido e na Caatinga**. 20 jan. 2026. Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. Disponível em: <https://centrosabia.org.br/2026/01/20/seca-extrema-em-pernambuco-aprofunda-vulnerabilidades-da-agricultura-familiar-no-semiarido-e-na-caatinga/>. Acesso em: 8 fev. 2026.
- FREITAS, Beatriz de Souza. Balanço de energia e variabilidade sazonal de fluxos turbulentos na Caatinga semiárida. [S. l.], 2025.
- PERNAMBUCO, Diário de. Seca extrema avança em Pernambuco e já atinge 31,5% dos municípios | Diário de Pernambuco - Conectando gerações desde 1825. 19 jan. 2026. Disponível em: <https://www.diariodepernambuco.com.br/vida-urbana/2026/01/11705586-seca-extrema-avanca-em-pernambuco-e-ja-atinge-315-dos-municipios.html>. Acesso em: 8 fev. 2026.
- SOUZA, Luciana Sandra Bastos de; MOURA, Magna Soelma Beserra de; SEDIYAMA, Gilberto Chohaku; SILVA, Thieres George Freire da. Balanço de energia e controle biofísico da evapotranspiração na Caatinga em condições de seca intensa.

Pesquisa Agropecuária Brasileira, [S. l.], v. 50, p. 627–636, 2015. DOI:
<https://doi.org/10.1590/S0100-204X2015000800001>. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/pab/a/wzzwvkXpskxcsbGq9yMNRwm/?lang=pt>. Acesso em: 26
nov. 2025.